

CENTRO ALTI STUDI DIFESA
SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA AD ORDINAMENTO SPECIALE
Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze

27° CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE

1^a Sezione - 2° GdL

TESI DI

Magg. Renato MESSINA, Magg. Madina KAMALETDINOVA

Divergent requirements.
Un'analisi comparativa tra la
dottrina militare italiana e quella
kazaka.

Anno Accademico 2024 - 2025

INDICE

1. INTRODUZIONE	1
2. METODO.....	2
3. COMPARAZIONE E DISCUSSIONE.....	3
4. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI.....	8
BIBLIOGRAFIA	11

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

ALLEGATO 1 – REVISIONE DELLA LETTERATURA

ALLEGATO 2 – APPROFONDIMENTO SUL *FRAMEWORK* DI COMPARAZIONE

ALLEGATO 3 – LA *RATIO* DELLA COMPARAZIONE: IL DRIVER ESTERNO DIVERGENTE

ALLEGATO 4 – LIMITI DELLO STUDIO

1. INTRODUZIONE

Le dottrine militari, la loro evoluzione e comparazione sono una parte costitutiva delle scienze strategiche. Sappiamo che le comunità professionali militari si impegnano nell'adattarle¹ per tentare di rispondere attivamente al carattere mutevole della guerra². Allo stesso modo, grazie a precedenti ricerche (descritte nell'Allegato 1 *Revisione della letteratura*), sappiamo che esse sono anche influenzate da un'evoluzione non lineare nel tempo, determinata da fattori culturali³ e istituzionali⁴. Sussiste però ancora poca chiarezza su alcuni aspetti di carattere qualitativo e comparativo, in particolare su quali siano le tematiche specifiche che vengono scelte per essere inserite e aggiornate nelle dottrine militari. Allo stesso modo non è disponibile un *framework* concettuale dettagliato che permetta di confrontare sistematicamente due dottrine militari che non utilizzino la stessa struttura redazionale. Per colmare questo divario, si è quindi deciso di analizzare in maniera comparata le dottrine militari dell'Italia e del Kazakistan, introducendo e utilizzando un nuovo schema concettuale che ne permetta un confronto sistematico. La scelta di questi due paesi è dovuta al fatto che si ritiene che essi condividano una comune pressione verso "esigenze contrastanti" (*divergent requirements*), causate dall'appartenenza a una grande alleanza militare a settentrione e da una fascia di instabilità a meridione (caratteristica che nel suo complesso definiamo "driver esterno divergente"), a fronte di fattori interni culturali, politici, economici e istituzionali anche molto differenti. Si è quindi proceduto ad analizzare le due dottrine alla data del 01 ottobre 2024, utilizzando le fonti più aggiornate possibili sia per il caso italiano che per quello kazako, ovvero rispettivamente la Pubblicazione Interforze Dottrinale 01, PID/S 01, ed. 2011 e il decreto n. 1045 del 12 ottobre 2022 del Presidente della Repubblica kazaka che aggiorna la dottrina formulata nel 2017. Il risultato di questo lavoro permette di dimostrare che le dottrine militari di due stati in una situazione geopolitica assimilabile (grazie all'ipotesi del driver esterno divergente) siano comunque qualitativamente differenti. Ciò avvalorava l'idea che il contesto esterno possa non essere la variabile determinante nei confronti della formazione della dottrina militare di uno stato⁵. La comparazione fornisce anche i seguenti ulteriori risultati:

- testare lo schema concettuale di confronto;
- fornire una nuova definizione di dottrina militare;
- proporre una guida logicamente consequenziale per lo sviluppo di una dottrina militare.

In fine si suggeriscono raccomandazioni su misura per il miglioramento delle due dottrine, prevedendo per l'Italia l'aggiornamento e l'espansione della dottrina interforze per includere anche tematiche riguardanti la mobilitazione, i rapporti con l'industria della difesa, le infrastrutture e lo sviluppo tecnologico. Per il Kazakistan si raccomanda invece di approfondire le tematiche in ambito impiego, definire una filosofia di comando e dei principi guida delle operazioni.

¹Si veda, ad esempio, Hartunian E., "US Army War College Russia-Ukraine War Study Project", in «Parameters» 53, no. 3, 2023.

² Von Clausewitz, K., "Della guerra", Mondadori, 1970.

³ Kartchner K. M., Bowen B.B., Johnson J. L., "Routledge Handbook of Strategic Culture", Routledge, 2024.

⁴ Avant D., "The Institutional Sources of Military Doctrine: Hegemons in Peripheral Wars" in «International Studies Quarterly», 37, 1993.

⁵ Questa evidenza conferma le teorie di Avant e Kier.

2. METODO

Questo lavoro vuole rispondere principalmente a due domande di ricerca:

1. Come comparare due dottrine militari differenti come quella italiana e quella kazaka?
2. Quali indicazioni di aggiornamento delle dottrine stesse possiamo fornire a queste due parti a fronte del confronto effettuato?

Al fine di comparare strutturalmente le due dottrine si è ravvisata la necessità di avere una definizione sufficientemente dettagliata di dottrina militare. In questo ambito la proposta di Yossef (2021)⁶: ovvero «...a set of institutionalized beliefs about the nature of war and how to fight and achieve success on the battlefield at the operational level» è apparsa un ottimo punto di partenza, carente però di riferimenti al ruolo e orientamento dello strumento militare e all'interpretazione del contesto operativo e strategico di riferimento. Si è deciso di formulare quindi una nuova e maggiormente comprensiva definizione di dottrina militare, ispirata direttamente alla definizione di Colin Gray⁷ ovvero: l'insieme delle credenze istituzionalizzate sulla natura e le caratteristiche della guerra, sul ruolo, orientamento, compiti e campo d'azione dello strumento militare e su una comprensione condivisa del contesto.

Da questa definizione scaturisce naturalmente il *framework* di comparazione delle dottrine militari con il quale si confronteranno le due casistiche individuate. Tale schema concettuale segue la seguente tassonomia:

- comprensione della natura della guerra;
- comprensione delle caratteristiche mutevoli della guerra;
- comprensione del contesto;
- scopo della dottrina;
- ruolo dello strumento militare del potere in relazione agli altri strumenti del potere nazionale;
- orientamento della dottrina;
- compiti assegnati alle Forze Armate;
- argomenti e ampiezza della dottrina (impiego, generazione, sostegno e sviluppo dello strumento militare).

I vantaggi di questo schema concettuale risiedono nel fatto che permette il confronto tra qualunque dottrina militare anche in presenza di una formulazione diversa del documento o di rango differente nell'ambito delle rispettive giurisdizioni. Ognuna delle citate voci è descritta in dettaglio nell'Allegato 1 *Approfondimento sul framework di comparazione*.

a. La ratio della comparazione: il driver divergente

In allegato 3 è riportata in dettaglio la descrizione di questa caratteristica geopolitica strutturale comune a Italia e Kazakhstan che abbiamo definito “driver esterno divergente”.

b. Applicazione

Nell'applicare questo *framework* ai casi italiano e kazako, si è proceduto quindi a ricercare nei due testi tutte le parti che affrontano ogni argomento indicato dal

⁶ Cfr. Yossef, A., “*Military doctrines in Israel and Iran: A doctrinal hybridity*”, in “The Middle East Journal” 75.2, 2021, pp. 243-263.

⁷ Cfr. Gray S. C., “*Modern strategy*”, Oxford University Press, 1999, dottrina definita come “sistema di credenze radicate nella storia e nelle istituzioni”.

framework, evidenziarne differenze e similitudini e ipotizzarne *pro tempore* delle possibili spiegazioni, in attesa di successive e più mirate analisi. Per ogni voce del *framework* è stata costruita una griglia su due colonne, una per ognuna delle due nazioni. In ogni colonna verranno riportati tutti i contenuti individuabili nel testo, coerenti con la specifica voce del *framework*. Nella parte inferiore della griglia viene elaborata l'analisi di similarità o differenze, fornendo una possibile spiegazione. Al termine verranno proposte delle raccomandazioni *ad hoc* per ciascuna delle due nazioni.

3. COMPARAZIONE E DISCUSSIONE

Applicando il nostro schema concettuale per l'analisi della dottrina militare italiana e kazaka emergono le seguenti evidenze:

Comprensione della natura della guerra	
Italia	Kazakhstan
<ul style="list-style-type: none"> –equivalenza del termine “guerra” con quello di “conflitto”; –conflitto quale “...espressione violenta del confronto di volontà fra due o più contendenti”⁸; –rifiuto dell’idea clausewitziana di tendenza assolutista della guerra a favore di uno hobbesiano; –mantenimento di frizione, caos, pericolo e stress emotivo. 	<ul style="list-style-type: none"> –nessuna definizione esplicita; –definizione di “military conflict” quale “...a form of resolving contradictions between states, nations, social groups with the use of military force, in which martial law is introduced in the state (in part or throughout the territory)”; –definizione di “armed conflict” quale “...a form of resolving contradictions between states, nations, social groups of a limited scale with the use of military force, in which martial law is not introduced in the state”⁹;
<p>Analisi</p> <p>L’Italia utilizza un approccio che si allontana solo parzialmente dal modello clausewitziano, introducendo un’equivalenza tra conflitto e guerra e considerando il conflitto quale stato naturale delle relazioni umane. Il Kazakhstan non esprime una posizione in merito, andando a definire direttamente “armed conflict” e “military conflict”, adottando un approccio marcatamente istituzionale e orientato a necessità regolatorie. Questa divergenza può essere verosimilmente spiegata da aspetti culturali e istituzionali più che dal contesto esterno, soprattutto se si considera il fatto che la dottrina kazaka è aggiornata al 2022, mentre quella italiana al 2011.</p>	

Comprensione delle caratteristiche mutevoli della guerra	
Italia	Kazakhstan
<ul style="list-style-type: none"> –utilizzo del concetto delle “new wars”¹⁰; –utilizzo del concetto di guerre di quarta generazione¹¹ e quinta generazione¹²; 	<ul style="list-style-type: none"> –approccio esplicitamente realista (grandi potenze, potenze regionali e sfere di influenza);

⁸ PID/S-01, p. 39.

⁹ Cit. decreto n. 1045, Sez.1, Introduzione, art. 5.6 e 5.10.

¹⁰ Cfr. Kaldor, M., “*New and Old wars. Organized violence in a global era*”, Polity Press, 1999.

¹¹ Cfr. Lind W. S. - Nightengale K. - Schmitt J. F. - Sutton W. J. - Wilso I. G., “*The changing face of war: into the fourth generation*”, in «*Marine Corps Gazette*» 73, 1989, p. 22.

¹² Cfr. Abbott, D., “*The Handbook of Fifth-Generation Warfare*”, Nimble Books, 2010.

– <i>continuum</i> operativo;	–tecniche di guerra ibrida; –approfondita descrizione di un conflitto militare contemporaneo ¹³ ;
Analisi	
Come è ragionevole aspettarsi le caratteristiche mutevoli della guerra sono frutto della situazione percepita ma, se dal lato italiano si focalizzano su una tendenza interpretativa che riduce il ruolo dello stato e dei metodi cinetici, al contrario il Kazakhstan riserva molto spazio alla descrizione delle caratteristiche della guerra convenzionale moderna. Possibili spiegazioni potrebbero tendenzialmente ricondurre a interpretazioni diverse di una stessa fase transitoria dell'evoluzione della guerra, figlie del momento storico nel quale le due dottrine sono state scritte.	

Comprensione del contesto	
Vincoli, minacce, fattori chiave (interni ed esterni)	Vincoli, minacce, fattori chiave (interni ed esterni)
Italia	Kazakhstan
<ul style="list-style-type: none"> – instabilità diffusa; – assenza di una minaccia specifica; – realizzazione della pace e della sicurezza internazionali quali mezzo per incrementare la sicurezza nazionale; – presenza rilevante dei vincoli posti dalle Organizzazioni Internazionali (OI); – nessun riferimento a minacce interne. 	<ul style="list-style-type: none"> – instabilità diffusa; – precisa identificazione di fattispecie che configurano precondizioni o una diretta minaccia militare; – identificazione di una minaccia interna di tipo terroristico¹⁴; – scarsa presenza di riferimenti a OI e relativi vincoli.
Analisi	
La comprensione del contesto è sostanzialmente differente tra le due dottrine. Da un lato l'Italia non rileva alcuna minaccia esplicita significativa, neanche in formula di fattispecie. È ragionevolmente evidente una visione molto influenzata dagli eventi originatisi nella fascia mediterranea e balcanica. Dall'altro lato, il Kazakhstan prefigura alcune casistiche di minaccia esterna, dettagliandone anche i fattori scatenanti. L'instabilità è citata ma è intesa più in senso di minaccia statale che di attori non statuali. Si noti però che questo è un paragrafo aggiornato nell'ottobre 2022 e quindi risente presumibilmente degli eventi del 24 febbraio di quell'anno. In fine è opportuno notare che non vengono segnalati significativi vincoli derivanti dagli impegni internazionali, sebbene tali organizzazioni vengano comunque citate. L'interpretazione del contesto contemporaneo è probabilmente uno dei punti di possibili ulteriori approfondimenti scientifici più promettenti.	

Orientamento della dottrina	
Italia	Kazakhstan
–Posizione non esplicitamente dichiarata ma costituzionalmente obbligata.	–Dottrina dichiaratamente difensiva.
Analisi	

¹³ Cit. decreto n. 1045, Sez. 2, Cap. 1, art. 14 e 15.

¹⁴ Cit. decreto n. 1045 Sez. 2, Cap. 1, art. 9.2.

Entrambe le dottrine hanno orientamento difensivo, seguendo il *framework* di Posen¹⁵. La dottrina italiana non lo cita esplicitamente, presumibilmente in quanto tale posizione è incastonata nell'art. 11 della Costituzione italiana e non discutibile. La dottrina kazaka invece cita questo approccio sin dalla parte introduttiva del documento (Introduzione, Sezione 1, art. 2).

Scopo della dottrina	
Italia	Kazakhstan
<p>–“...funzione di integrazione e omogenizzazione delle capacità e delle conoscenze...”;</p> <p>–“...fornire i principi e i criteri fondamentali di impiego delle Forze Armate...”;</p> <p>–“...promuove la creazione di una comune prospettiva e base di pensiero per la pianificazione e la condotta delle operazioni...”¹⁶.</p>	<p>–“... is a system of views officially accepted in the state on ensuring military security and defense of the Republic of Kazakhstan...”¹⁷.</p>
<p style="text-align: center;">Analisi</p> <p>Per quanto concerne gli scopi dichiarati le due dottrine delineano orientamenti differenti per ampiezza del campo di intervento dichiarato. Dal lato italiano, infatti, lo scopo è quello di fornire la base teorica per il solo impiego dello strumento militare. Il Kazakhstan, invece, esprime una finalità ampia, basata sulla costruzione di una visione comune per la sicurezza militare e la difesa dello stato, toccando deliberatamente ulteriori argomenti oltre l'impiego dello strumento militare. Questa divergenza si riflette nei contenuti delle due dottrine e potrebbe essere spiegata dall'origine gerarchicamente differente dei due documenti, nel caso italiano un prodotto di livello tecnico interforze, per il caso kazako un decreto del Presidente della Repubblica.</p>	

Ruolo dello strumento militare nel contesto degli altri strumenti del potere nazionale	
Italia	Kazakhstan
<p>–“Lo strumento militare è quello che assicura la difesa dello Stato e contribuisce al perseguimento degli interessi nazionali attraverso l'uso legittimo, graduale e proporzionale, della forza militare. L'efficacia del suo impiego, nelle diverse opzioni, è correlata alla sincronizzazione con gli altri strumenti del potere nazionale. Non può essere adoperato</p>	<p>–“The decisive importance of non-military means over military force in resolving interstate and intrastate conflicts based on the military power of the Republic of Kazakhstan.”¹⁹.</p>

¹⁵ Cfr. Posen, B. R., “*The sources of military doctrine*”, op. cit..

¹⁶ PID/S-01, p. V.

¹⁷ Cit. decreto n. 1045 Sez. 1, Introduzione, art. 1.

¹⁹ Cit. decreto n. 1045 Sez. 3, Cap. 4, art. 29.

isolatamente né può, in tal modo, risultare decisivo.” ¹⁸ .	
Analisi	
<p>La dottrina militare italiana considera gli strumenti del potere nazionale sostanzialmente in maniera equivalente in termini di rilevanza e significatività. Viene però specificato che lo strumento militare non può essere impiegato isolatamente e che in questo caso non potrebbe neanche essere decisivo. Rimarcabilmente il Kazakhstan afferma chiaramente, al contrario, che gli strumenti non militari hanno una decisività maggiore rispetto a quelli militari nella risoluzione delle controversie sia interstatali che intrastatali. Se da un lato la posizione italiana è pienamente incentrata in una dimensione di equivalenza istituzionale, quella kazaka è più orientata ad un approccio di carattere costruttivista che contrasterebbe a prima vista con la visione puramente realista della situazione internazionale, già citata in precedenza. Questo punto è sicuramente meritorio di ulteriore approfondimento scientifico.</p>	

Compiti assegnati alle Forze Armate	
Italia	Kazakhstan
<p>- “1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato. 2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. 3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. 4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.”²⁰</p>	<ul style="list-style-type: none"> – maintaining the combat readiness; – protection of airspace and covering the State Border...; – protection of the national interests of the state in the territorial waters; – protection of state and military facilities; – ensuring a state of emergency, prevention and elimination of emergencies of a social, natural and man-made nature; – prevention and suppression of sabotage, acts of terrorism and separatist activities; – localization and suppression of border incidents at the State Border; – localization and resolution of armed conflicts; – strategic deterrence from aggression and the use of military force; – ensuring the readiness of the Armed Forces for strategic deployment; – conducting strategic actions for the armed defense of the state; – participation in peacekeeping and other operations.²¹
Analisi	

¹⁸ PID/S-01, p. 25.

²⁰ D.lgs. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare, art. 89.

²¹ Cit. decreto n. 1045 Sez. 3, Cap. 5, par. 2.

Il Codice dell'Ordinamento Militare italiano stabilisce quattro missioni principali per le FFAA che comprendono la gran parte delle casistiche possibili di impiego. Il Kazakhstan esplicita un numero maggiore di fattispecie, elencandole in maniera dettagliata. La comparazione tra le due formulazioni non fa emergere sostanziali differenze, in quanto la maggior parte dei compiti affidati alle FFAA kazake sono ricompresi nelle cosiddette "quattro missioni". È però peculiare la funzione anche preventiva, che le FFAA kazake rivestono nei confronti di atti di sabotaggio, terrorismo e separatismo. Per quanto concerne l'Italia è doveroso invece evidenziare l'accento posto esplicitamente sul dovere di vigilanza del diritto umanitario internazionale. La sostanziale similarità dei compiti assegnati alle rispettive FFAA è probabilmente una diretta conseguenza della natura difensiva delle due dottrine.

Argomenti e ampiezza della dottrina (impiego, generazione, sostegno e sviluppo)	
Italia	Kazakhstan
- La dottrina italiana non affronta in alcuna parte argomenti quali mobilitazione, reclutamento, industria della difesa e sviluppo tecnologico.	- La dottrina kazaka affronta in più punti l'argomento della mobilitazione, sia in merito all'addestramento, agli aspetti organizzativi ed economico industriali; - Presenti riferimenti agli aspetti economico industriali della difesa e quelli tecnologici. - Presente un articolo dedicato al potenziamento infrastrutturale a favore della mobilità delle truppe ²² ;
Analisi	
In merito alla comparazione degli argomenti trattati, secondo le macroaree di impiego, generazione e sostegno e sviluppo dello strumento militare emergono delle significative differenze. Se da un lato la dottrina italiana è esclusivamente focalizzata sull'impiego, quella kazaka è marcatamente più omnicomprensiva e meno specifica sul versante impiego. La dottrina kazaka prevede linee guida in merito a mobilitazione e relativi aspetti addestrativi, industriali e di reclutamento. Viene esplicitata una visione in merito ai rapporti tra Difesa e apparato economico industriale così come in ambito sviluppo tecnologico. Viene anche presentata l'intenzione di implementare ulteriormente le infrastrutture nazionali in ottica di mobilità delle truppe. Al contrario dal lato italiano la pubblicazione <i>capstone</i> interforze si focalizza esclusivamente sull'impiego, descrivendo perfino gli enti e le organizzazioni di indirizzo strategico politico.	

²² Cit. decreto n. 1045 Sez. 2, Cap. 3, par. 19.

4. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

La prima considerazione che emerge dal confronto delle due dottrine e dall'utilizzo del *framework* di comparazione è che si può introdurre una "guida per lo sviluppo della dottrina militare", generalizzando le voci dello schema concettuale e ponendole in successione logica dal generale al particolare. Lo schema presentato infatti può essere riformulato nella seguente versione:

1. comprensione della natura della guerra e delle sue caratteristiche;
2. comprensione del contesto interno e internazionale;
3. definizione ruolo dello strumento militare del potere in relazione agli altri strumenti del potere nazionale;
4. definizione dei compiti assegnati alle forze armate nell'ambito dell'impiego, della generazione e del sostegno e sviluppo dello strumento militare.

Tale formulazione può essere utile per gli Stati Maggiori, non solo da un punto di vista redazionale, ma soprattutto dal punto di vista contenutistico, fornendo una struttura logica solida e ampia per lo sviluppo dottrinale. Idealmente questo processo dovrebbe essere inteso come una traccia per una discussione guidata, più che una procedura burocratica, in quanto inevitabilmente i singoli contesti nazionali possono influenzare l'utilizzo di uno strumento concettuale del genere. Questa "traccia" però possiede alcuni punti di forza quale la linearità che ne semplifica l'utilizzo, la brevità e la successione logica degli argomenti. In particolare, quest'ultimo aspetto pone sin dall'inizio l'utilizzatore di fronte una domanda chiarificatrice sul modo in cui l'istituzione concepisce la guerra e le sue eventuali caratteristiche. Il passo successivo volge lo sguardo al contesto operativo, strategico ed internazionale del momento, richiedendo che vengano chiariti i fattori ritenuti determinanti in quel momento e contesto storico. Il terzo passo è discutere del ruolo dello strumento militare rispetto alle altre articolazioni dello stato. Questo passo è posizionato a questo punto del processo in quanto si riconosce che tale presa di coscienza è influenzata sia dal contesto di riferimento, ma anche dal modo con il quale si interpreta la guerra come fenomeno umano. Ultimo passo è definire nel dettaglio i principi guida delle FFAA in ambito di impiego, generazione, sostegno e sviluppo dello strumento. Tale approccio omnicomprensivo deriva dall'osservazione della dottrina kazaka che riesce a toccare comunque tutti questi punti, anche se con diversi livelli di profondità. Ulteriori filoni di ricerca potrebbero consistere nello sperimentare realmente l'utilità di quanto proposto e, auspicabilmente, a migliorarlo.

a. Raccomandazioni in merito alla dottrina kazaka

La natura dettagliata della comparazione permette inoltre di dedurre delle raccomandazioni focalizzate alle due nazioni. Per quanto concerne il Kazakistan, la dottrina del paese è decisamente omnicomprensiva, affrontando compiutamente argomenti quali la generazione dello strumento militare, gli aspetti industriali, logistici e infrastrutturali. Paradossalmente ciò che non viene particolarmente approfondito è il concetto di impiego, la filosofia di comando e la condivisione di eventuali "principi della guerra". Un concetto di impiego più dettagliato ed espanso faciliterebbe lo sviluppo delle attività di *force design* e *force development*, oltre a costruire una coscienza organizzativa comune sul "come combattiamo". Nella considerazione, inoltre, che la dottrina kazaka cita la guerra ibrida, potrebbe essere consigliabile focalizzare il concetto di impiego anche in relazione a questa specifica

minaccia²³. Sarebbe opportuno anche esplicitare a quale tipo di filosofia di comando le FFAA kazake vorrebbero ispirarsi, in modo da facilitare i rapporti di fiducia lungo la catena di comando. In fine si potrebbero inserire dei principi della guerra, per poter compiutamente esprimere il concetto di impiego. Quest'ultimo argomento è abbastanza dibattuto sia in ambito accademico che professionale, in quanto i principi dell'arte della guerra hanno subito notevoli mutamenti nel corso del tempo, anche da nazione a nazione e comunque mantengono sempre un certo livello di incoerenza tra di essi. La NATO, inoltre, da alcuni anni li ha ridenominati principi delle *joint operations*, rivedendone implicitamente la rilevanza e l'ambizione²⁴. Sebbene queste precauzioni siano opportune, è anche necessario dire questi principi sono tuttavia ancora diffusi e riportati in tutte le dottrine occidentali. La dottrina kazaka potrebbe giovare di una codificazione dei suoi "principi dell'arte della guerra" e un aggiornamento complessivo in questo senso potrebbe migliorare la comunicazione interna ed esterna delle FFAA kazake e il relativo *standing* internazionale.

b. Raccomandazioni in merito alla dottrina italiana

La dottrina italiana, nella sua formulazione attuale e in maniera quasi totalmente opposta a quella kazaka, affronta esclusivamente questioni di impiego, senza occuparsi di generazione, sostegno e sviluppo dello strumento militare. Non sono citati aspetti infrastrutturali, né di mobilitazione o reclutamento. Sebbene molti di questi argomenti siano pertinenti a disposizioni di rango più alto, sarebbe opportuno fornire l'ombrello concettuale che tenga insieme tutto lo strumento militare e non solo strettamente l'impiego. Contenuti quali i valori che orientano i rapporti con l'industria della difesa, lo sviluppo tecnologico, i principi generali per la mobilitazione e il reclutamento dovrebbero essere affrontati in sede di pubblicazione *capstone* interforze, per rendere chiaro alle *audience* esterne e interne qual è la visione delle FFAA in merito allo strumento militare nel suo complesso e orientare la *policy* susseguente. Questi contenuti sono necessari anche a fini educativi e puramente dottrinali per evitare il più possibile le perdite di *know how* tipiche di quando si adottano approcci così riduttivi. In linea di principio e prendendo ad esempio positivo il caso kazako, una nuova dottrina interforze dovrebbe:

- fornire una definizione di mobilitazione, definirne i principi guida e individuarne a grandi linee le articolazioni responsabili;
- definire cosa sono la ricostituzione e la rigenerazione di unità e assetti militari, illustrandone i principi generali;
- chiarire che la cosiddetta "area tecnico amministrativa" è parte del *fighting power* dello strumento militare;
- definire i principi guida del rapporto tra strumento militare e industria della Difesa, assegnando il giusto risalto al Segretariato Generale e alla Direzione Nazionale Armamenti.
- almeno accennare al reclutamento e alle caratteristiche essenziali che il combattente italiano si auspica idealmente abbia.

Questo elenco di raccomandazioni esce deliberatamente fuori dai confini burocratico amministrativi della dottrina militare italiana per come è stata formulata fino ad ora. L'esempio kazako è positivo sotto questi aspetti in quanto incorpora di

²³ Cfr. Bressan M., Cuzzelli G., Da Clausewitz a Putin: la guerra nel XXI secolo, Ledizioni, 2022.

²⁴ Cfr. NATO, AJP-3 Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operation, Edition C, Version 1, February 2019, NATO Standardization Office.

default un approccio *whole of nation*. La pubblicazione *capstone* della dottrina interforze, trattando in maniera generale i vari argomenti, può allargarsi tranquillamente e costruire una visione unitaria dello strumento militare. In fine è inevitabile evidenziare il ritardo di aggiornamento della pubblicazione in analisi; la versione disponibile ad ottobre 2024 è ancora quella del 2011, denotando un ritardo che rende la dottrina interforze inadeguata al contesto attuale, con l'aggravante che l'invasione russa dell'Ucraina è ormai in corso da tre anni al momento della redazione di questo lavoro.

BIBLIOGRAFIA

1. Libri

- Abbott D., *The Handbook of Fifth-Generation Warfare*, Nimble Books, 2010.
- Kaldor M., *New and Old wars. Organized violence in a global era*, Polity Press, 1999.
- Kier E., *Imagining war: French and British military doctrine between the war*, Princeton University Press, 2017.
- Posen B., *The sources of military doctrine: France, Britain, and Germany between the world wars*, Cornell University Press, 1984.
- Von Clausewitz K., *Della guerra*, Mondadori, 1970.
- Bressan M., Cuzzelli G., *Da Clausewitz a Putin: la guerra nel XXI secolo*, Ledizioni, 2022.
- Kartchner K. M., Bowen B.B., Johnson J. L., *Routledge Handbook of Strategic Culture*, Routledge, 2024.
- Gray S. C., *“Modern strategy”*, Oxford University Press, 1999.

2. Pubblicazioni e documenti

- Stato Maggiore della Difesa – III Reparto – Centro Innovazione della Difesa, “PID/S-1 La Dottrina Militare italiana”, Edizione 2011.
- Decreto del Presidente della Repubblica del Kazakhstan n. 1045 del 12 ottobre 2022 “On approval of military doctrine of Republic of Kazakhstan”.
- NATO, AJP-3 Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operation, NATO Standardization Office, Edition C, Version 1, February 2019.

3. Articoli scientifici

- Avant D., *The Institutional Sources of Military Doctrine: Hegemons in Peripheral Wars* in «International Studies Quarterly», 37, 1993.
- Lind W. S., Nightengale K., Schmitt J. F., Sutton W. J., Wilso I. G., *The changing face of war: into the fourth generation*, in «Marine Corps Gazette», 73, 1989.
- Yossef A., *Military doctrines in Israel and Iran: A doctrinal hybridity*, in “The Middle East Journal”, 75.2, 2021.
- De Haas M., *An analysis of Soviet, CIS and Russian military doctrines 1990–2000*, in «The Journal of Slavic Military Studies », 2001.
- Bollman, A. T., & Sjøgren, S., *Rethinking Clausewitz’s Chameleon: Is It Time for Western Militaries to Abandon the Idea of War’s Immutable Nature?* In T. Crosbie (Ed.), *Military politics: new perspectives* (Vol. 1, pp. 48-72), 2023.

REVISIONE DELLA LETTERATURA

Barry R. Posen, nel suo lavoro seminale «The Sources of Military Doctrine» (1984)²⁵ analizza le dottrine militari di Francia, Gran Bretagna e Germania tra le due guerre mondiali, collocando la dottrina militare quale sottoinsieme della *grand strategy*. Utilizzando un approccio comparativo, l'autore propone uno schema concettuale composto da tre aspetti: il carattere (offensivo, difensivo o deterrente); la loro integrazione con la politica estera; e il grado di innovazione. I risultati della comparazione mostrano che le dottrine offensive, come il Blitzkrieg tedesco, hanno avuto successo in conflitti rapidi, mentre le dottrine difensive, come quella associata alla Linea Maginot, si sono rivelate inefficaci. Nel *paper* di Deborah D. Avant, «The Institutional Sources of Military Doctrine: Hegemons in Peripheral Wars» (1993)²⁶, per comparare le dottrine militari degli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam e della Gran Bretagna durante la guerra boera si usa un modello istituzionale che guarda alle relazioni civili-militari e alla delega di potere tra autorità civili e organizzazioni militari. Questo approccio si concentra sulla struttura delle istituzioni civili e sul loro impatto sullo sviluppo delle dottrine militari, suggerendo che le differenze nell'adattabilità delle forze armate di ciascun paese a minacce simili possono essere comprese attraverso l'analisi di dinamiche interne. Avant critica i modelli esistenti, come quello di Posen, sostenendo che non riescono a spiegare adeguatamente le variazioni nel comportamento delle leadership civili e militari. Il libro «Imagining war: French and British military doctrines between wars» (1997)²⁷ di Elizabeth Kier analizza le dottrine militari di Francia e Gran Bretagna tra le due guerre mondiali, evidenziando come la scelta tra dottrine offensive e difensive influenzi non solo l'esito dei conflitti, ma anche la probabilità che questi si verifichino. L'autrice adotta un approccio culturale per spiegare lo sviluppo delle dottrine militari, sostenendo che le decisioni politico militari non sono semplicemente reazioni calcolate all'ambiente esterno, ma riflettono anche preoccupazioni di carattere interno. Questo metodo di comparazione si concentra su due aspetti principali: il primo è che le dottrine militari non hanno un significato definitivo e assoluto e possono essere interpretate in modi diversi a seconda del contesto culturale; il secondo è la rilevanza della distribuzione interna del potere. Kier conclude che le culture organizzative delle forze armate giocano un ruolo cruciale nel determinare le preferenze dottrinali. Nell'analisi di de Haas (2001)²⁸ sui cambiamenti dottrinali delle forze armate sovietiche, della CIS e della Federazione Russa tra il 1990 e il 2000, l'autore adotta un metodo comparativo tematico per esaminare le sei versioni che si sono succedute, enfatizzando il contesto politico e le risposte strategiche a minacce interne ed esterne. Ciò permette a de Haas di identificare una serie di tendenze significative come il progressivo emergere di una crescente attenzione verso i conflitti interni, il rafforzamento della sicurezza nazionale e una posizione più assertiva nelle relazioni internazionali.

²⁵ Cfr. Posen, B., «*The sources of military doctrine: France, Britain, and Germany between the world wars*», Cornell University Press, 1984.

²⁶ Cfr. Avant, D. «*The Institutional Sources of Military Doctrine: Hegemons in Peripheral Wars*», in «*International Studies Quarterly*», 37, 1993, pp. 409-430.

²⁷ Cfr. Kier, E., «*Imagining war: French and British military doctrine between the war*», Princeton University Press, 2017.

²⁸ Cfr. De Haas, M., «*An analysis of Soviet, CIS and Russian military doctrines 1990–2000*», in «*The Journal of Slavic Military Studies* », 2001.

APPROFONDIMENTO SUL FRAMEWORK DI COMPARAZIONE

Questo schema concettuale di comparazione si fonda sulle basi delle conoscenze in ambito di studi strategici. Nel costruirlo si è cercato di bilanciare l'eshaustività con il livello di dettaglio. Ogni singola voce vuole essere il filtro di ricerca attraverso il quale far emergere dalle dottrine militari la specifica posizione in merito.

Comprensione della natura e delle caratteristiche mutevoli della guerra

Per consentire un'analisi comparativa di due dottrine militari si ritiene dover iniziare dalle domande più profonde riguardo la teoria della guerra. Queste prime due categorie fanno riferimento alla classica dicotomia clausewitziana tra una natura permanente della guerra e le sue caratteristiche mutevoli nel tempo²⁹. Questa visione non è accettata dalla totalità della comunità scientifica³⁰, ma continua comunque ad essere ampiamente utilizzata e apprezzata. Questo utilizzo condiviso ci induce a ritenere estremamente importante che una dottrina militare espliciti chiaramente qual è la visione condivisa a proposito di questi due argomenti. Si potrebbe anche considerare questi due concetti accorpabili in un'unica voce del *framework*, ma ciò sacrificerebbe molto la forza esplicativa dello stesso. In maniera più marcata rispetto alle successive casistiche, una coscienza comune rispetto a questi argomenti fondamentali è inevitabile, anche se potrebbe essere non sempre esplicitata. Ammettendo comunque che ci possa essere la possibilità di non concordare con questa distinzione dicotomica, resta però in piedi la necessità di stabilire una base comune e condivisa che risponda alle domande "cosa è per noi la guerra? Quali caratteristiche pensiamo che abbia?". Questa voce mira quindi a far emergere contenuti quali affermazioni esplicite e dirette riguardo la natura della guerra, oppure definizioni a carattere indiretto, come le tassonomie delle tipologie di conflitto³¹ o i livelli della guerra ritenuti validi.

Comprensione dell'ambiente e del contesto

Una comune interpretazione dei fattori esterni e interni (allo stato) è una delle caratteristiche comuni a molte dottrine³². Anche nel caso kazako e italiano vaste parti del testo vengono dedicate alla descrizione del contesto in cui ci si trova ad operare. È in questo caso facilmente desumibile che sussista un'oggettiva necessità di introdurre gli elementi di contesto per poi arrivare a formulare i compiti dello strumento militare, in relazione alle esigenze percepite. La complessità della descrizione dello scenario richiede di conseguenza anche una più esatta formulazione dello schema concettuale di analisi. Si identifica quindi la seguente ulteriore suddivisione per tenere conto della differenza tra fattori interni e fattori esterni allo stato e, a sua volta per ciascuno, vincoli, minacce e fattori chiave (vedasi Tabella 1).

²⁹ Von Clausewitz, K., "Della guerra", Mondadori, 1970.

³⁰ Bollman, A. T., & Sjøgren, S., *Rethinking Clausewitz's Chameleon: Is It Time for Western Militaries to Abandon the Idea of War's Immutable Nature?* In T. Crosbie (Ed.), *Military politics: new perspectives* (Vol. 1, pp. 48-72), 2023.

³¹ Vedasi lo *spectrum of conflict* della pubblicazione NATO AJP-01 *Allied Joint Doctrine*, Edition F, Version 1, dicembre 2022.

³² Vedasi, ad esempio, la *Joint Doctrine Publication 0-01* inglese con il "Chapter 1 The strategic context".

Tabella 1 Suddivisione della voce "Comprensione del contesto e dell'ambiente"

COMPRESIONE DELL'AMBIENTE E DEL CONTESTO	
FATTORI INTERNI	FATTORI ESTERNI
Vincoli	Vincoli
Minacce	Minacce
Fattori chiave	Fattori chiave

Per vincoli si intendono tutti gli elementi considerati dati e non modificabili che impongono misure costrittive o restrittive allo strumento militare; le minacce sono l'origine dei pericoli percepiti per i quali ci si dota dello strumento militare, mentre i fattori chiave sono quelle considerazioni ritenute vere e così tanto rilevanti da influire sul contesto (interno o esterno).

Scopo della dottrina

Individuare lo scopo formalmente codificato della dottrina aiuta a intendere il carattere del documento anche dal punto di vista del ruolo istituzionale che esso svolge. Assetti istituzionali diversi possono ragionevolmente far rientrare nella dottrina militare anche informazioni che sono riportate in altre fonti regolatorie o normative come, ad esempio, il caso italiano dell'articolo art. 89 del d.lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare, «Compiti delle Forze Armate». Secondo la nostra definizione di dottrina militare tale articolo rientra pienamente nella dottrina militare italiana sebbene giuridicamente di rango più elevato alla PID/S-1, in quanto articolo di legge³³.

Ruolo dello strumento militare del potere in relazione agli altri strumenti del potere nazionale

Un aspetto non sempre pienamente esplicitato nelle dottrine è il rapporto tra il *Military Instrument of Power* (MIoP)³⁴ e gli altri strumenti del potere nazionale o anche solo le altre articolazioni dello stato. Un certo grado di integrazione e cooperazione potrebbe essere (o non essere) richiesto alle Forze Armate in relazione alle altre articolazioni dello stato. Elemento spesso riconducibile a questo aspetto è l'esplicita assegnazione allo strumento militare di compiti in materia di contributo all'assistenza in caso di pubbliche calamità, conservazione della forma statutale corrente e supporto alle autorità civili in casi di emergenze varie.

Orientamento della dottrina

Sebbene anche in questo caso non venga sempre esplicitato, l'orientamento della dottrina è definito nel nostro *framework* secondo la tassonomia di Posen (1984)³⁵ che scrive: "...offensive doctrines aim to disarm an adversary to destroy his armed forces. Defensive doctrines aim to deny an adversary the objective that he seeks. Deterrent doctrines aim to punish an aggressor to raise his costs without reference to reducing one's own.". Si ritiene questa definizione ancora valida e utile, oltre che

³³ Riferimento esplicito a tale articolo di legge è comunque riportato all'interno della PID/S-01 a p. 28.

³⁴ Qui si usa la tassonomia DIME (*Diplomatic, Information, Military, Economic*) degli strumenti del potere nazionale, secondo quanto descritto dalla citata AJP-01.

³⁵ Cfr. Posen, B., "The sources of military doctrine: France, Britain, and Germany between the world wars", op. cit.

storicamente fondata e funzionale all'inquadramento della dottrina militare di uno stato nell'ambito delle relazioni internazionali.

Compiti assegnati alle Forze Armate

In questa casistica si vanno ad analizzare i compiti espliciti assegnati alle Forze Armate del Paese. Questo confronto permette di dedurre molteplici considerazioni che possono alimentare anche altre parti della tassonomia come già illustrato in precedenza, così come esprime la parte più propriamente istituzionale all'origine della funzione dello strumento militare.

Argomenti e ampiezza della dottrina

Per argomenti e ampiezza della dottrina si intende il campo di azione che l'azione prescrittiva della dottrina va a coprire. Non è infatti possibile dare per scontato che le dottrine militari di stati diversi affrontino con la stessa profondità argomenti diversi, così come alcuni potrebbero essere anche interamente esclusi. Al fine di permettere uno studio più strutturato di questo ambito che altrimenti sarebbe di difficile gestione si propone un'ulteriore suddivisione in tre macroaree:

- impiego,
- generazione,
- sostegno e sviluppo dello strumento militare.

Nella macroarea "impiego" si intende considerare tutti i contenuti, anche di carattere generale, riguardanti la prescrizione dell'uso dello strumento. Ad esempio, concetti quali i principi dell'arte della guerra (o delle *joint operations*), concetti di impiego tematici o dottrine di impiego di una singola componente trovano collocazione in questa area. Nella macroarea "generazione" si intende confrontare tutti gli argomenti che hanno a che fare con reclutamento, educazione, addestramento del personale militare, anche in caso di mobilitazione. L'area "sostegno e sviluppo" comprende logistica, sostegno, ricerca e sviluppo, infrastrutture, supporto industriale e tecnologico, così come tutti gli aspetti rimanenti della mobilitazione.

LA RATIO DELLA COMPARAZIONE: IL DRIVER ESTERNO DIVERGENTE

La ragione per cui possiamo confrontare Italia e Kazakhstan risiede nell'identificazione di un "driver esterno divergente", ovvero un fattore geopolitico strutturale che accomuna Italia e Kazakistan, nonostante le loro evidenti differenze sistemiche interne. Questo concetto nasce dall'osservazione di una configurazione strategica paradossale: entrambi i Paesi, pur appartenendo ad alleanze militari consolidate a settentrione, devono gestire simultaneamente una fascia di instabilità cronica a meridione. Questa divergenza di esigenze è comune a tutti e due i paesi. La tabella seguente illustra come questo driver si manifesti concretamente nei due contesti nazionali:

Tabella 2 Il driver esterno divergente

Caratteristica	Italia	Kazakistan
Alleanza settentrionale	NATO	CSTO
Instabilità meridionale	Mediterraneo (migrazioni, conflitti, terrorismo transnazionale)	Confine con Afghanistan e Asia Centrale (estremismo, terrorismo, narcotraffico)
Criticità	Divario tra impegni NATO e priorità nazionali nel Mediterraneo	Contrasto tra obblighi CSTO e minacce asimmetriche meridionali

Questo dualismo strategico genera sfide dottrinali uniche. Le forze armate di entrambi i Paesi devono infatti:

- prepararsi a scenari di difesa collettiva ad alta intensità;
- contrastare minacce asimmetriche;
- gestire il bilanciamento e i relativi rischi.

A fronte quindi di questa variabile esterna indipendente, sussistono molteplici differenze interne sistemiche quali, ad esempio, un sistema politico diverso (democrazia parlamentare vs. repubblica presidenziale) e una tradizione strategica storicamente separata (occidentale vs. post-sovietica). Come dimostrato dai risultati del confronto tra Italia e Kazakhstan (che mostrano sostanziali differenze), si avvalora l'ipotesi che la dottrina militare, variabile dipendente, sia influenzata principalmente dalla preminenza di altri fattori (presumibilmente culturali e istituzionali) nella propria formazione ed evoluzione, piuttosto che dal contesto geopolitico (in questo caso specificamente il citato *driver* esterno divergente).

LIMITI DELLO STUDIO

Questo studio soffre comunque di una serie di limiti significativi. Primariamente si può evidenziare il fatto che il confronto sia stato svolto solo tra due nazioni, mentre un numero di casi più numeroso avrebbe potuto fornire indicazioni più solide sull'utilità del *framework*. Secondariamente bisogna tenere in considerazione che l'utilizzo di documenti ufficiali, sebbene in grado di fornirci la posizione formalmente accettata, non è in grado di cogliere le credenze diffuse all'interno delle rispettive comunità militari, ignorando l'approccio prettamente culturale alla dottrina militare. Sotto l'aspetto geografico-culturale la scelta di Italia e Kazakhstan soffre la limitazione che, sebbene due entità geograficamente distanti, ricadono comunque nell'ambito euroasiatico, ignorando prospettive continentali diverse. La sostanziale differenza temporale di pubblicazione dei due documenti rimane una criticità. Lo studio, inoltre, non ha una prospettiva evolutiva e non considera quindi alcun aspetto trasformativo nel tempo, mentre il "driver esterno divergente" merita di essere testato e verificato con ulteriori studi. Sempre in merito al driver esterno è opportuno anche evidenziare che NATO e CSTO vengono trattate come entità simili, sebbene questa sia una semplificazione di lavoro che non considera la teoria delle alleanze. Come già accennato in sede di analisi e discussione dei risultati, ognuna delle molteplici caratteristiche emerse nell'ambito del *framework* dovrebbe essere sottoposta a specifica analisi per poterne appurare le cause più probabili. Inoltre, ulteriori approfondimenti potrebbero elaborare un "indice di divergenza/convergenza" tra dottrine militari e valutare eventuali "pesi" relativi alle varie voci del *framework*.